

УДК 342.7

Кікена Павло Ігорович –
адвокат

kikenap@gmail.com
0009-0003-3275-5619

Pavlo I. Kikena –
lawyer,
kikenap@gmail.com
0009-0003-3275-5619

Перспективи удосконалення національного законодавства щодо захисту прав дітей в умовах воєнних конфліктів

В даній статті проаналізовано норми міжнародного права та національного законодавства в частині захисту прав дітей в умовах збройних конфліктів.

Аналізуючи українське законодавство, можна виділити важливі відмінності між поняттями «дитина війни» та «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». По-перше, термін «дитина війни» стосується історичного контексту і визначається у Законі України як особа, яка на час закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) була молодша за 18 років. Це означає, що під це визначення підпадають особи, які пережили конкретні історичні події понад 70 років тому. У той же час, поняття «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» стосується дітей, що потрапили під вплив сучасних або недавніх конфліктів і охоплює широкий спектр ситуацій — від фізичних та психологічних травм до неправомірного залучення до бойових дій. По-друге, статус «дитини війни» переважно використовується для визначення права на певні соціальні гарантії чи пільги, зумовлені віком та історичними обставинами. В той же час, «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», має бути захищена від подальших порушень, отримуючи активний захист і підтримку з боку держави, включно з лікуванням, реабілітацією та соціальною інтеграцією.

Захист прав дітей в умовах воєнних конфліктів є важливим аспектом міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини. Національне законодавство України та міжнародні зобов'язання, включаючи Конвенцію про права дитини та її Факультативний протокол, підкреслюють необхідність надання особливого захисту дітям у конфліктних зонах. Однак, в контексті триваючої російської агресії в Україні, потребується подальше удосконалення цих заходів.

Перш за все, необхідно посилити механізми виявлення та реєстрації дітей, які потерпають від наслідків війни, особливо тих, хто був вимушено переміщений або залишився без супроводу. Це дозволить забезпечити їм вчасну та ефективну психологічну підтримку та соціальну інтеграцію. Зусилля мають бути спрямовані на створення спеціалізованих центрів допомоги, де діти могли б отримати як психологічну, так і фізичну допомогу. Другий напрям удосконалення полягає в законодавчому закріпленні заборони використання дітей у військових діях, з чіткими санкціями для тих, хто порушує ці заборони. Важливо розробити й впровадити ефективні програми для забезпечення відповідальності та відновлення правосуддя щодо дітей, залучених до воєнних конфліктів. Третє, потрібно посилити міжнародне співробітництво для захисту прав дітей в конфліктних зонах, особливо через імплементацію та моніторинг міжнародних договорів. Україні важливо ініціювати та підтримувати міжнародні ініціативи, спрямовані на зміцнення правового захисту дітей в умовах війни.

Ключові слова: діти, захист прав дітей, воєнний конфлікт, імплементація законодавства, збройний конфлікт.

P.I. Kikena Prospects for Improving National Legislation Regarding the Protection of Children's Rights in the Conditions of Military Conflicts

This article analyzes the norms of international law and national legislation regarding the protection of children's rights in armed conflicts.

Analyzing Ukrainian legislation, it is possible to highlight important differences between the concepts of “child of war” and “child who suffered as a result of hostilities and armed conflicts.” First, the term “child of war” refers to the historical context and is defined in the Law of Ukraine as a person who was younger than 18 years at the time of the end of the Second World War (September 2, 1945). This means that this definition includes individuals who lived through specific historical events more than 70 years ago. At the same time, the concept of “child affected by war and armed conflict” refers to children affected by modern or recent conflicts and covers a wide range of situations, from physical and psychological trauma to unlawful involvement in hostilities. Secondly, the status of “child of war” is mainly used to determine the right to certain social guarantees or benefits due to age and historical circumstances. At the same time, “a child affected by hostilities and armed conflicts” should be protected from further violations by receiving active protection and support from the state, including treatment, rehabilitation and social integration.

Protection of children's rights in the context of military conflicts is an important aspect of international humanitarian law and international human rights. National legislation of Ukraine and international obligations, including the Convention on the Rights of the Child and its Optional Protocol, emphasize the need to provide special protection to children in conflict zones. However, in the context of ongoing Russian aggression in Ukraine, further improvement of these measures is needed.

First of all, it is necessary to strengthen the mechanisms for identifying and registering children who suffer from the consequences of war, especially those who have been forcibly displaced or remain unaccompanied. This will allow them to be provided with timely and effective psychological support and social integration. Efforts should be aimed at creating specialized assistance centers where children could receive both psychological and physical assistance. The second area of improvement is to legislate the prohibition of the use of children in military operations, with clear sanctions for those who violate these prohibitions. It is important to develop and implement effective programs to ensure accountability and restorative justice for children involved in military conflicts. Third, it is necessary to strengthen international cooperation to protect the rights of children in conflict zones, especially through the implementation and monitoring of international treaties. It is important for Ukraine to initiate and support international initiatives aimed at strengthening the legal protection of children in wartime.

Keywords: *children, protection of children's rights, military conflict, implementation of legislation, armed conflict.*

Постановка проблеми. Захист прав дітей у умовах воєнних конфліктів є однією з найскладніших і найбільш актуальних проблем міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини. Воєнні конфлікти призводять до масових порушень базових прав дітей, включаючи право на життя, освіту, охорону здоров'я та захист від фізичного і психологічного насильства. Діти, які опинилися в епіцентрі військових дій, часто стають свідками або навіть учасниками бойових дій, що незмінно залишає глибокий слід у їх психіці та загалом житті.

Постановка цієї проблеми вимагає розуміння складності ситуації, в якій діти стають одними з найбільш уразливих категорій населення під час конфлікту. Окрім безпосередньої загрози фізичній безпеці, діти страждають від руйнування інфраструктури

(школи, лікарні), переривання освітнього процесу, втрати домівок і розлучення з сім'ями. Відтак, важливо визначити механізми міжнародного права та політики, які можуть застосовуватися для захисту і підтримки дітей у таких екстремальних умовах.

Ефективність захисту прав дітей в зонах воєнних конфліктів часто залежить від реальної здатності міжнародних організацій та урядів країн впливати на ситуацію, а також від готовності місцевих спільнот і військових структур дотримуватися норм і принципів міжнародного гуманітарного права. У цьому контексті необхідно зосередити увагу на розробці та імплементації комплексних програм захисту, які включатимуть евакуацію, психологічну підтримку, реабілітацію та забезпечення основних потреб дітей, які постраждали внаслідок конфліктів.

Метою статті є розкриття засад захисту прав дітей в умовах збройного конфлікту.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі питання обраної тематики були предметом дослідження О.В. Кривов'яз в частині захисту прав дитини в умовах збройного конфлікту; О.Г. Турченко, І.І. Пилипишина - забезпечення прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні; Н.М. Опольська - права дітей, які постраждали внаслідок збройного конфлікту в Україні; А.І. Француз, І.В. Саламахіна - захист прав дітей в умовах збройного конфлікту в Україні; Г.Г. Акопян - міжнародно-правовий захист прав дітей в умовах збройного конфлікту та ін.

Виклад основного матеріалу. В останні десятиліття захист і добробут дітей під час конфлікту став важливою частиною порядку денного міжнародної спільноти. Таким чином було розроблено низку норм і стандартів, що утворюють нормативно-правову базу для захисту дітей в умовах збройного конфлікту. Діти, що зростають в умовах воєн, захищені нормами міжнародного гуманітарного права як частина цивільного населення. Проте, з огляду на вразливість і потреби, пов'язані з дитячим розвитком, діти мають особливий захист. Деякі гарантії, передбачені міжнародно-правовими актами, стали частиною звичаєвого права [1].

Питання захисту прав дітей в умовах збройного конфлікту задекларовано в ст.38-39 Конвенції про права дитини. Так, держави-учасниці зобов'язані поважати норми міжнародного гуманітарного права, що застосовуються до них у випадку збройних конфліктів і мають відношення до дітей, та забезпечувати їх додержання. Держави-учасниці вживають всіх можливих заходів для забезпечення того, щоб особи, які не досягли 15-річного віку, не брали безпосередньої участі у воєнних діях. Держави-учасниці утримуються від призову будь-якої особи, яка не досягла 15-річного віку, на службу до збройних сил. При вербуванні з числа осіб, які досягли 15-річного віку, але яким ще не виповнилося 18 років, Держави-учасниці прагнуть віддавати перевагу особам більш старшого віку. Згідно з своїми зобов'язаннями за міжнародним гуманітарним правом, пов'язаним із захистом цивільного населення під час збройних конфліктів,

Держави-учасниці зобов'язані вживати всіх можливих заходів з метою забезпечення захисту дітей, яких торкається збройний конфлікт, та догляду за ними. Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для сприяння фізичному та психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких жорстоких, нелюдських або принижуючих гідність видів поводження, покарання чи збройних конфліктів. Таке відновлення і реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують здоров'я, самоповагу і гідність дитини [2].

У Факультативному протоколі до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах чітко задекларовано, що держави-учасниці цього Протоколу, здійснюють повсюдну підтримку положень Конвенції про права дитини, яка свідчить про широке поширення готовності служити справі заохочення та захисту прав дитини; підтверджують, що права дітей потребують особливого захисту, і закликаючи до забезпечення постійного покращення становища дітей без жодного розрізнення, а також їхнього розвитку та освіти в умовах миру та безпеки; стурбовані пагубним і широкомасштабним впливом збройних конфліктів на дітей, а також їх довгостроковими наслідками для міцного миру, безпеки та розвитку; засуджують зазіхання на дітей в умовах збройного конфлікту, а також безпосередні напади на об'єкти, які охороняються відповідно до міжнародного права, в тому числі місця, у яких звичайно присутня велика кількість дітей, такі як школи та лікарні; відмічають прийняття Статуту Міжнародного кримінального суду, і зокрема, кваліфікацію в ньому як воєнного злочину дій, пов'язаних з призовом на військову службу чи мобілізацією дітей, які не досягли 15-річного віку, або з їх активним використанням у військових діях у межах як міжнародних, так і неміжнародних збройних конфліктів; переконані, що в цілях сприяння більш ефективному здійсненню прав, визнаних у Конвенції про права дитини, необхідно посилити захист дітей від участі у збройних конфліктах; ефективно сприяють здійсненню принципу, згідно з яким у всіх діях щодо дітей першочергова увага повинна приділятися

найкращому забезпеченню інтересів дитини; засуджують з найглибшою занепокоєністю вербування, навчання та використання в середині держави і за її межами дітей у військових діях озброєними групами, які відрізняються від збройних сил держави, і визнаючи відповідальність тих, хто вербує, навчає і використовує дітей з цією метою; визнають особливі потреби дітей, які є особливо уразливими щодо їхнього вербування та використання у військових діях у зв'язку з їх економічним та соціальним станом або статтю; сприяють урахуванню економічних, соціальних та політичних причин участі дітей у збройних конфліктах; наголошують на необхідності зміцнення міжнародного співробітництва щодо виконання цього Протоколу, а також у справі фізичної та психосоціальної реабілітації і соціальної реінтеграції дітей, які є жертвами збройних конфліктів; заохочують участь суспільства, і зокрема дітей і дітей, які є жертвами, в розповсюдженні інформації та освітніх програм, що стосуються виконання Протоколу, кожна держава-учасниця в межах своєї юрисдикції вживає всіх необхідних правових, адміністративних та інших заходів для забезпечення ефективного виконання і застосування зазначених положень. Держави-учасниці зобов'язуються забезпечити широке розповсюдження та пропаганду відповідними засобами принципів та положень цього Протоколу серед дорослих та дітей [3, ст.6].

Держави-учасниці вживають всіх можливих заходів для забезпечення того, щоб особи, які перебувають під їхньою юрисдикцією, які були завербовані або використовувались у військових діях всупереч цьому Протоколу, були демобілізовані або іншим чином звільнені від військової служби. За необхідності держави-учасниці надають цим особам всю належну допомогу в цілях відновлення їхнього фізичного і психологічного стану, а також їхньої соціальної реінтеграції [3, ст.6].

Конвенцією про захист цивільного населення під час війни визначено, що Сторони конфлікту намагаються укладати місцеві угоди про евакуацію з обложених або оточених зон

поранених, хворих, інвалідів, осіб похилого віку, дітей і породілей та про пропуск служителів культу всіх віросповідань, медичного персоналу та санітарного майна на їхньому шляху до таких зон [4, ст.17].

Кожна Висока Договірна Сторона дозволяє вільне пропускання всіх посилок з медикаментами та санітарними матеріалами, а також предметами, необхідними для виконання релігійних обрядів, які призначаються виключно для цивільного населення іншої Високої Договірної Сторони, навіть якщо ця остання є ворожою. Вона також дозволяє вільне пропускання всіх посилок з найважливішими продуктами харчування, одягом і тонізуючими засобами, призначеними для дітей, молодших 15 років, вагітних жінок та породілей [4, ст.23].

Сторони конфлікту вживатимуть усіх необхідних заходів для того, щоб діти до 15 років, які осиротіли чи були розлучені зі своїми сім'ями внаслідок війни, не залишалися напризволяще, а також для того, щоб полегшити, за будь-яких обставин, догляд за ними, виконання обрядів, пов'язаних з їхнім віросповіданням, та їхню освіту. Якщо це буде можливо, їхню освіту слід доручати особам з такими самими культурними традиціями. Сторони конфлікту сприятимуть прийманню цих дітей нейтральною країною на час конфлікту за згодою держави-покровительки, якщо така є, та коли гарантується додержання принципів, викладених в абзаці першому. Крім того, вони намагатимуться вжити необхідних заходів для того, щоб особу усіх дітей до 12 років можна було встановити завдяки спеціальним медальйонам або якимось інакше [24, ст.17].

Окупаційна держава повинна в співробітництві з державними та місцевими органами влади сприяти належному функціонуванню закладів, відповідальних за піклування про дітей і їхню освіту. Окупаційна держава повинна вжити всіх необхідних заходів для полегшення процедури встановлення особи дітей та реєстрації їхніх сімейних зв'язків. Вона за будь-яких обставин не повинна змінювати їхнього громадянського статусу або вносити їх до списків підконтрольних їй формувань або організацій. Якщо місцеві установи виявляться неспроможними забезпечити утримання та освіту дітей, окупаційна держава повинна вжити всіх необхідних заходів, щоб забезпечити ними

дітей, які втратили батьків чи були з ними розлучені в результаті війни і які не мають можливості отримати необхідне піклування з боку близького родича або друга; навчання повинно здійснюватися по можливості особами їхньої національності, мови та релігії [4, ст.50].

Держави, яка затримує, сприятиме інтелектуальній, освітній та спортивній діяльності, потребам у розважаннях серед інтернованих, а також залишати для них право вибору стосовно участі в подібних заходах. Вона повинна вжити всіх практичних заходів з метою забезпечення сприяння такій діяльності, зокрема шляхом надання відповідних приміщень. Інтернованим будуть забезпечені можливості продовжувати навчання чи розпочати нове. повинно бути забезпечено можливість навчання дітей та підлітків. Вони будуть відвідувати школи в місцях інтернувань чи за їхніми межами [4, ст.94].

Ст.51 Конституції України визначено, що будь-яке насильство над дитиною та її експлуатація переслідуються за законом. Виключно законами України визначаються основи соціального захисту, форми і види пенсійного забезпечення; засади регулювання праці і зайнятості, шлюбу, сім'ї, охорони дитинства, материнства, батьківства; виховання, освіти, культури і охорони здоров'я; екологічної безпеки [5, ст.51, 92].

Ст.1 Закону України «Про охорону дитинства» визначено, що дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, - це дитина, яка внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво, зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася, у тому числі в полоні [6, ст.1]. Ст.19 [6] визначає, що Держава забезпечує дітям осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дітям, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської

Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів, а також дітям загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 10¹ Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", дітям, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових акцій громадянського протесту, дітям, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення, дітям, зареєстрованим як внутрішньо переміщені особи, у тому числі дітям, які навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти у державних та комунальних закладах освіти.

Участь дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, включаючи вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання дітей з метою використання у збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи порушення територіальної цілісності, а також використання дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, залучення та/або втягування дітей до не передбачених законами України воєнізованих чи збройних формувань, пропаганда війни забороняються. Держава вживає всіх можливих заходів для запобігання вербуванню та використанню дітей у воєнних діях і збройних конфліктах, виявлення завербованих дітей та звільнення їх від військової служби [6, ст.30].

Закон України «Про соціальний захист дітей війни» містить визначення поняття «дитина війни» - особа, яка є громадянином України та якій на час закінчення (2 вересня 1945 року) Другої світової війни було менше 18 років [7].

Аналізуючи українське законодавство, можна виділити важливі відмінності між

поняттями «дитина війни» та «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів».

По-перше, термін «дитина війни» стосується історичного контексту і визначається у Законі України як особа, яка на час закінчення Другої світової війни (2 вересня 1945 року) була молодша за 18 років. Це означає, що під це визначення підпадають особи, які пережили конкретні історичні події понад 70 років тому. У той же час, поняття «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» стосується дітей, що потрапили під вплив сучасних або недавніх конфліктів і охоплює широкий спектр ситуацій — від фізичних та психологічних травм до неправомірного залучення до бойових дій.

По-друге, статус «дитини війни» переважно використовується для визначення права на певні соціальні гарантії чи пільги, зумовлені віком та історичними обставинами. В той же час, «дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», має бути захищена від подальших порушень, отримуючи активний захист і підтримку з боку держави, включно з лікуванням, реабілітацією та соціальною інтеграцією.

Ці відмінності підкреслюють необхідність точного розуміння та застосування законодавчих норм у відповідності до сучасних воєнних і соціальних реалій. Важливо забезпечити адекватний захист і підтримку дітям, що стикаються з негативними наслідками конфліктів, гарантуючи їхнє відновлення.

Захист прав дітей в умовах воєнних конфліктів є важливим аспектом міжнародного гуманітарного права та міжнародного права прав людини. Національне законодавство України та міжнародні зобов'язання, включаючи Конвенцію про права дитини та її Факультативний протокол, підкреслюють необхідність надання особливого захисту дітям у конфліктних зонах. Однак, в контексті триваючої російської агресії в Україні, потребується подальше удосконалення цих заходів.

Перш за все, необхідно посилити механізми виявлення та реєстрації дітей, які потерпають від наслідків війни, особливо тих, хто був вимушено переміщений або залишився без супроводу. Це дозволить забезпечити їм вчасну та ефективну психологічну підтримку та соціальну інтеграцію. Зусилля мають бути спрямовані на створення спеціалізованих центрів допомоги, де діти могли б отримати як психологічну, так і фізичну допомогу.

Другий напрям удосконалення полягає в законодавчому закріпленні заборони використання дітей у військових діях, з чіткими санкціями для тих, хто порушує ці заборони. Важливо розробити й впровадити ефективні програми для забезпечення відповідальності та відновлення правосуддя щодо дітей, залучених до воєнних конфліктів.

Третє, потрібно посилити міжнародне співробітництво для захисту прав дітей в конфліктних зонах, особливо через імплементацію та моніторинг міжнародних договорів. Україні важливо ініціювати та підтримувати міжнародні ініціативи, спрямовані на зміцнення правового захисту дітей в умовах війни.

Наостанок, важливо розвивати освітні програми, що включають навчання про права дитини, навички миру та конфліктної чутливості як для дітей, так і для дорослих. Особлива увага має бути приділена освіті дітей у безпечних зонах, забезпеченні доступу до якісної освіти та психологічної підтримки для дітей, які пережили військові дії.

Такий комплексний підхід зможе не лише підвищити рівень захисту прав дітей у воєнних конфліктах, а й сприятиме створенню стійкіших основ для захисту дитинства в умовах будь-яких збройних конфліктів.

Список використаних джерел:

1. Діти та збройні конфлікти: нормативно-правова база. URL: <https://warchildhood.org/ua/children-and-armed-conflict-legal-framework/>.

2. Конвенція про права дитини. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021/card6#Public.
3. Факультативному протоколі до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_795#Text.
4. Конвенція про захист цивільного населення під час війни. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
5. Конституція України від 28 червня 1996 року. *Відомості Верховної Ради України*, 1996. № 30. Ст. 141.
6. Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 року № 2402-III. *Відомості Верховної Ради України*, 2001. № 30. Ст.142.
7. Про соціальний захист дітей війни: Закон України від 18 листопада 2004 року № 2195-IV. *Відомості Верховної Ради України*, 2005. № 4, Ст.94.

References:

1. Dity ta zbroini konflikty: normatyvno-pravova baza. URL: <https://warchildhood.org/ua/children-and-armed-conflict-legal-framework/>.
2. Konventsiiia pro prava dytyny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021/card6#Public.
3. Fakultatyvnomu protokoli do Konventsii pro prava dytyny shchodo uchasti ditei u zbroinykh konfliktakh. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_795#Text.
4. Konventsiiia pro zakhyst tsyvilnoho naseleunia pid chas viiny. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_154#Text.
5. Konstytutsiia Ukrainy vid 28 chervnia 1996 roku. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 1996. № 30. St. 141.
6. Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26 kvitnia 2001 roku № 2402-III. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2001. № 30. St.142.
7. Pro sotsialnyi zakhyst ditei viiny: Zakon Ukrainy vid 18 lystopada 2004 roku № 2195-IV. *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, 2005. № 4, St.94.